

ТЕОЛОГИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

УДК: 27-23+2-84+316.74

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ

TRADITIONAL VALUES OF ORTHODOXY AND THEIR CONTEMPORARY INTERPRETATION

Герлейн А.С.¹
Gerleyn A.S.

*Сибирский федеральный университет
Siberian Federal University*

Аннотация. Статья посвящена анализу современных интерпретаций традиционных ценностей Православия в условиях глобализации и цифровизации. Исследование выявляет ключевые ценности православного богословия, такие как любовь, милосердие, целомудрие и соборность, основанные на Священном Писании и святоотеческом предании. Особое внимание уделяется вызовам, с которыми сталкивается Церковь в современном мире: секуляризация, постмодернизм, цифровая культура, а также дискуссиям между либеральным и консервативным подходами к адаптации традиционных норм. Рассматриваются практические аспекты духовно-нравственного воспитания, включая образовательные и социальные проекты, а также критика взаимодействия Церкви с государством и обществом. Выводом является понимание необходимости баланса между сохранением традиционной идентичности и творческим осмыслением новых условий для выполнения миссии Церкви в XXI веке.

Abstract. The article is devoted to the analysis of modern interpretations of the traditional values of Orthodoxy in the context of globalization and digitalization. The study reveals the key values of Orthodox theology, such as love, mercy, chastity and conciliarity, based on the Holy Scriptures and patristic tradition. Special attention is paid to the challenges the Church faces in the modern world.: secularization, postmodernism, digital culture, as well as discussions between liberal and conservative approaches to adapting traditional norms. Practical aspects of spiritual and moral education are considered, including educational and social projects, as well as criticism of the interaction of the Church with the state and society. The conclusion is an understanding of the need for a balance between preserving traditional identity and creatively understanding new conditions for fulfilling the mission of the Church in the 21st century.

Ключевые слова: православное богословие, традиционные ценности, секуляризация, цифровизация, духовно-нравственное воспитание, церковь

Key words: orthodox theology, traditional values, secularization, digitalization, spiritual and moral education, the church

Православное богословие, опираясь на многовековое наследие, сегодня сталкивается с необходимостью переосмысления традиционных ценностей в новых реалиях. Эта необходимость обусловлена рядом вызовов, среди которых важность осмысления традиционных ценностей в условиях глобализации и цифровизации. Целью данного исследования является выявление и анализ современных интерпретаций традиционных ценностей в православном богословии, путем рассмотрения их трансформации и адаптации к вызовам глобализации и цифровизации, а также представится возможным оценить роль Церкви в сохранении и актуализации этих ценностей в условиях меняющегося социокультурного контекста. Первостепенными задачами исследования является рассмотрение богословского понимания традиционных ценностей, выявление их трансформации в современном контексте. Также необходимо проанализировать роль Церкви в сохранении традиционных ценностей и их популяризации.

В публичном дискурсе, особенно в академических и церковных кругах, активно обсуждается вопрос о совместимости религиозных ценностей с новыми тенденциями общества в условиях глобализации. Прежде, чем дать ответ на этот вопрос, необходимо проанализировать ценности конкретной религии, в данном случае – Православия. В Библии и святоотече-

¹ Научный руководитель: Смолина Майя Гавриловна, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и искусствоведения Сибирского федерального университета.

ском предании заложены ключевые ценности Православия, которые формируют духовную и нравственную основу веры. В Православии любовь – ключевая ценность, понимаемая как деятельное стремление к благу другого (1 Ин. 4:16, Мф. 22:37-39). Иоанн Златоуст называл ее «источником всех благ». Милосердие и помощь ближнему также важны (Лк. 10:25-37, Иак. 2:14-17). Целомудрие и чистота, важный аспект этики, ведущий к святости (1 Фес. 4:3-5, Мф. 5:8). Н.С. Первушина анализирует православные ценности через призму Десяти заповедей, выделяя ценности, связанные с отношением к Богу (вера, поклонение, почитание имени, соблюдение дня Господня) и отношениями между людьми (семья, жизнь, целомудрие, честность, правдивость). Дополнительно выделены любовь, милосердие, смирение, терпение, соборность и самосовершенствование. Первушина считает заповеди путем к гармонии, особенно важной в современном мире, и предлагает исследовать их в контексте цифровой эпохи и секулярной этики.

На данном этапе исследования были выявлены главные ценности Православия, из этого и вытекает главная проблема исследования, а именно: православные ценности сегодня сталкиваются с рядом вызовов, связанных с глобальными социокультурными изменениями. Эти вызовы порождают новые интерпретации традиционных норм и дискуссии внутри Церкви. В первую очередь, стоит отметить, что секуляризация, выражающаяся в отделении религии от общественной жизни, приводит к религиозному индифферентизму, подмене традиционных ценностей (семьи, жертвенности).

Постмодернизм с его релятивизмом и отрицанием абсолютных истин ставит под сомнение авторитет Церкви, порождает гибридные духовные практики, например, совмещение Православия и эзотерики, а также дискуссии о пересмотре традиционных этических норм. Цифровая культура с ее виртуализацией и клиповым мышлением приводит к подмене реального духовного опыта цифровыми суррогатами, возникновению вопросов «кибер-аскетизма» и дискуссий о совместимости цифрового бессмертия с православным вероучением. Дискуссии о трансформации православных ценностей в современном мире разделяют Церковь на несколько течений.

Либеральный подход, представленный такими богословами, как протоиерей Георгий Митрофанов, предлагает адаптировать традиции к современности, аргументируя это необходимостью понятного для молодежи языка проповеди, например, через соцсети, и смягчения позиции по отношению к разводам, сексуальным меньшинствам и роли женщин в Церкви. Эта позиция представлена Георгием Митрофановым в его «Церковь и современный мир».

Консервативное крыло, к которому относится архиепископ Марк Головкин, который в труде «Простые ответы на вечные вопросы», настаивает на неизменности догматов и канонов, рассматривая современные тенденции как повторение древних ересей, сравнивая гендерные теории с неогностицизмом, и отвергая компромиссы с «миром».

Умеренная позиция, поддерживаемая митрополитом Иларионом Алфеевым в статье «Христианство и цифровая цивилизация», предполагает сочетание сохранения традиции с миссионерской гибкостью, акцентируя внимание на изменении формы подачи учения без изменения его сути, например, через онлайн-трансляции богослужений или привлечение православных психологов для помощи семьям. Но цифровую эпоху социальное служение расширяется за счет виртуальных треб и активности православных блогеров в интернете. Экологический кризис актуализирует аскетические практики через призму ответственного потребления: пост рассматривается как возможность отказа от пластика и практики вегетарианства, возникают эко-монастыри, фокусирующиеся на органическом сельском хозяйстве.

В условиях стремительной секуляризации и цифровизации Православная Церковь активно участвует в духовно-нравственном воспитании, предлагая альтернативу потребительской культуре. Это направление включает работу с детьми, молодежью, семьей и социально незащищенными группами через образовательные, социальные и миссионерские проекты.

Церковь играет активную роль в образовании и социальной работе. Образовательные инициативы включают православные гимназии и воскресные школы, предлагающие углубленное изучение религиозных дисциплин и христианской этики, например, Московская православная гимназия святого Василия Великого (г. Москва, основана в 1993 году), а также курсы ОПК в общеобразовательных школах, введенные в 2012 году в 23 регионах России. Они вызывают дискуссии об их месте в программе и обвинения в «навязывании религии», на которые Церковь отвечает заявлениями о культурологическом подходе.

Социальное служение Церкви направлено на помощь нуждающимся через приюты для бездомных. Одним из таких масштабных проектов стал «Ангар спасения» (г. Москва, православная служба помощи «Милосердие», действует с 2011 года), программы реабилитации зависимых, поддержку семьи посредством консультаций и кризисных центров для женщин. Подобным образом сформировался «Дом для мамы» (г. Москва, благотворительный фонд «Милосердие», открыт в 2013 году) – благотворительный проект православной службы помощи, московский кризисный центр помощи беременным женщинам и матерям с детьми,

программы реабилитации зависимых, такие как центр «Метанойя» при Даниловом монастыре (г. Москва, работает с 2000 года).

Также, в рамках привлечения новых прихожан, особенно молодежи и взрослых, Православная Церковь использует различные форматы работы, включая детские и молодежные лагеря. Самыми известными считаются «Звезда Вифлеема» (Московская область, организует-ся Патриаршим центром духовного развития молодежи с 2005 года), «Феодоровский городок» (г. Кострома, проводится с 2010 года Костромской епархией), с программами, включающими спорт, творчество, молитву и исповедь. Кроме того, существуют молодежные движения, представленные как активистскими миссионерскими группами, к примеру «Сорок сороков» (общероссийское движение, зарегистрировано в 2014 году) и «Православные добровольцы» (межрегиональная организация, основана в 2016 году), так и дискуссионными клубами, такие как проект «Благословение» при храме Троицы в Хохлах (г. Москва, работает с 2018 года), где проводятся встречи с учеными и обсуждения фильмов.

Несмотря на работу со стороны Церкви по сохранению традиционных православных ценностей в период глобализации, современное положение ее в обществе вызывает неоднозначную реакцию, что проявляется в трех основных направлениях критики. Во-первых, проблема клерикализации вызывает серьезные дискуссии. Особую озабоченность экспертов вызывает чрезмерно тесное взаимодействие Церкви и государства, примером чего может служить институт военного духовенства, где священники стали обязательным элементом армейской структуры. Такая практика, с одной стороны, обеспечивает духовное окормление военнослужащих, с другой – вызывает опасения относительно нарушения принципа светскости государства. Во-вторых, конфликт научного и религиозного мировоззрений продолжает оставаться актуальным. Наиболее ярко это проявляется в дискуссиях вокруг преподавания теории эволюции в образовательных учреждениях, где позиция креационизма, поддерживаемая частью церковных кругов, вступает в противоречие с современной научной парадигмой. В-третьих, проблема формализации религиозной жизни выражается в появлении проектов, носящих показной характер. Ярким примером может служить практика освящения светских мероприятий и коммерческих объектов, что вызывает справедливые вопросы о глубине и искренности подобных инициатив.

Проведенное исследование ценностей Православия в современном социокультурном контексте позволяет сделать ряд важных выводов. Традиционные православные ценности, сформированные на основе Священного Писания и святоотеческого предания, продолжают сохранять свою актуальность, выступая в качестве духовно-нравственных ориентиров в условиях стремительных социальных изменений. Однако их интерпретация и практическое воплощение требуют сегодня нового осмысления с учетом вызовов современности. Таким образом, Православие, сохраняя свою духовную сущность и опираясь на многовековое богословское и аскетическое наследие, способно предложить современному человеку убедительные ответы на вызовы времени. Это требует от Церкви как верности традиции, так и творческого осмысления новых условий для выполнения своей миссии в XXI веке.

Источники и литература (References):

1. Баева Л.В. Классические христианские ценности с позиции современной экзистенциальной антропологии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2007. № 3. С. 45–52.
2. Баева Л.В., Гаранов Ю.С. К вопросу о сущности христианских ценностей в контексте философского анализа // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 2 (35). С. 164–173.
3. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета [Электронный ресурс]. URL: <https://bible.optina.ru/> (дата обращения: 10.06.2025).
4. Борейко Ю.Г. Ценностный смысл обыденного сознания в повседневности религии // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2015. Vol. III (7). P. 7–11.
5. Василий Великий, свт. Беседы на псалмы. М.: Сибирская Благовонница, 2012. 560 с.
6. Заповеди Божии [Электронный ресурс]. URL: <https://pravoslavie.ru/104777.html> (дата обращения: 10.06.2025).
7. Иоанн Златоуст, свт. Беседы на 1-е послание к Коринфянам. СПб.: Изд-во СПбДА, 1898. 450 с.
8. Касенкин В.А. Историография учреждения и восстановления института Патриаршества в Русской Православной Церкви // Церковь. Богословие. История. 2021. № 2. С. 253–268.
9. Лагуновская Е.А. Духовно-нравственные ценности христианства в университетском гуманитарном образовании [Электронный ресурс]. URL: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/150961> (дата обращения: 10.06.2025).
10. Марк А.Е. и др. (ред.). Простые ответы на вечные вопросы. Litres, 2022.
11. Первушина Н.С. Традиционные ценности православия в контексте десяти заповедей христианства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2010. № 1 (5). С. 84–86.